

Ibrohimova Nozima

Uzbekistan State World Languages University

Faculty of English Philology

***Annotatsiya.** Bugungi kunda so‘z o‘rganishda interaktiv usullar yoshlarning ta‘lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Turli xil raqamli ilovalar va fleshkartalar yordamida talabalar so‘zlarni yodlash intervalli takrorlash texnikasidan foydalanishadi. Misol qilib aytadigan bo‘lsak, Bingo, Pictionary kabi o‘yinlar o‘rganish jarayonini zavqli va esda qolarli qiladi. Shu bilan birga, Kahoot va Mentimeter kabi vositalar yordamida interaktiv testlar va tezkor savol javob o‘tkazish orqali so‘z boyligini mustahkamlash va baholash osonlashadi. Hikoya tuzish, guruh faoliyatlari va vizual vositalar ham so‘zlarni kontekstda yaxshi tushunishga yordam beradi va so‘z o‘rganishni samarali qiladi.*

***Kalit so‘zlar.** O‘quvchilar, Interaktiv Metodlar, So‘Z Boyligi, Qiziqarli, Shaffof, Ravon, Zavqli, Immersiya, Axborot Texnologiyalari, Raqamli Vositalar, Kontekst, Onlayn Resurslar, Podcast, Videolarlar, Hikoya, Sarlavha.*

Kirish. Chet tillarini o‘rganishda muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun lug‘at boyligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Keng va boy so‘z boyligi tilni nafaqat anglash, balki ifodalash jarayonida ham muhim rol o‘ynaydi. So‘zlar yordamida fikrlarni aniq, ifodali va ravon bayon etish, muloqotda ishtirok etish va yozma ishlarni yaratish uchun zaruriy vositadir. Shu bilan birga, lug‘at boyligi o‘qish va tinglash ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi, chunki yangi so‘zlarni kontekstda o‘rganish ularni yaxshiroq eslab qolishga imkon yaratadi. Xo‘sh aslida interaktiv metodning o‘zi hozirgi kunda qanday ma‘no anglatadi? Interaktiv (ya‘ni, inglizcha “INTERACTION” anglatadi) metodlar bu jamoa bo‘lib fikrlash deb yuritiladi, ya‘ni yuqorida aytib o‘tganimizdek, bir paytning o‘zida ham pedagog ham o‘quvchining birdek faoliyati tushuniladi. So‘z boyligingizni yaxshilashva oshirish o‘zingizga bo‘lgan ishonchni oshirishi va professional muhitda muloqot qilish uslubingizni yaxshilashga juda katta yordam

beradi. Soʻz boyligingiz ustida ishlashda koʻp narsalarni, jumladan, yangi soʻzlarni oʻrganishni qiziqarli qiladigan onlayn vositalarni hisobga olish kerak. Soʻz boyligingizni ravon va shaffof qilishga yordam beradigan eng yaxshi ilovani tanlash uchun maqsadingizga erishishga yordam beradigan mavjud raqamli vositalarni koʻrib chiqish muhimdir. Bugungi kunda biz XXI asr fan va texnologiyalar asrida yashayapmiz. Hozirgi kunda esa biz internet tarmoqlari, resurslari va ulardan foydalanish haqida koʻp tushunchalarga egamiz. Ushbu maqolaning maqsadi, oʻquvchilarga oʻz lugʻat boyliklarini oshirishda yordam berish va ularni chet tillarini oʻrganish jarayonida muvaffaqiyatga erishishga undashdir.

4. Boshqa tillar bilan taqqoslash. Oʻquvchilarga oʻrganilayotgan tilni oʻz ona tilisi yoki boshqa bir til bilan taqqoslashni taklif qilish, bunda esa oquvchilar soʻzlarning antonimlari va sinonimlarini aniqlashlarida yordam beradi.

5. Podkastlar va videodarslar yordamida. Oʻqituvchilar soʻzlarning toʻgʻri ishlatilishini koʻrsatish uchun turli podkast va video darslar yaratishlari mumkin. Bu metod oʻquvchilarga yangi soʻzlarni eshitish va kontekstda tushunish imkoniyatini yaratadi va oʻquvchilar video yoki audio materiallariga eʼtibor qaratib, soʻzlarning real hayotdagi qoʻllanishini oʻrganadilar.

6. Sarlavha, kichik hikoya va matnlar yaratish. Bunda oʻquvchilar oʻzlari yod olayotgan soʻzlarni qollash uchun sarlavha, matn yoki hikoyalar yaratishadi va bu metod talabalarga yangi soʻzlarni tezroq yod olishga va ularning turli maʼnolarini bilib olishlariga ham yordam beradi.

7. Tilga shoʻngʻish (immersiya). Oʻrganayotgan tilni koʻproq ishlatish uchun atrofingizni shu tilga moslang: telefoningiz tilini oʻzgartirish, ijtimoiy tarmoqlarda shu tilda materiallar oʻqish. Oʻzingiz oʻrganayotgan tildagi dasturlarga, filmlarga va radioeshittirishlarga eʼtibor bering. Bu, tilni bevosita muhitda oʻrganishga yordam beradi.

Xulosa. Keng va boy soʻz boyligi, tilni samarali ravishda oʻzlashtirish uchun zaruriy vosita hisoblanadi. Kunlik yangi soʻzlarni oʻrganish, ularni kontekstda qoʻllash, samarali vositalardan foydalanish va qiziqarli oʻyinlar orqali oʻrganish —

bularning barchasi o'quvchilarni tillarni samarali o'rganishda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Yuqorida keltirilgan usullarni muntazam ravishda qo'llash, o'quvchilarga lug'at boyligini oshirishda katta yordam beradi. O'rganilgan so'zlarni amalda ishlatish va ularni hayotiy kontekstda qo'llash, o'z navbatida, so'zlarni yodda saqlashni osonlashtiradi. Shuningdek, tilga sho'ng'ish (immersiya) orqali o'rganish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish mumkin. Umuman olganda, lug'at boyligini oshirish —bu doimiy jarayon bo'lib, sabr va izchillikni talab qiladi. Talabalar, o'zlariga mos usullarni tanlab, o'rganish jarayonini qiziqarli va samara beruvchi qilgan holda, boshqa bir chet tilida muloqot qilish va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda katta yutuqlarga erishishlari mumkin. Shunday qilib, lug'at boyligini oshirish jarayoni har bir til o'rganuvchisi uchun zaruriy va muhim vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N. N. Zubaydova How to teach vocabulary Nofilolog oliy o'quv yurtlarida chet tilini o'qitishda uchraydigan muammolar .
2. R. A. Utkurovich, R. G. Utkurovna. "Teaching English Language To Primary Level Pupils At School" Ijodkor O'qituvchi 3 (36), 103-105, 2024.
3. Sattarova, D. (2023). Komunikativ Diskursning Tadqiqot Ob'yekti. Молодые ученые, 1(22), 41-43
4. Худойназаров Ф. (2023). Тўқима Ҳадислардан Ҳадисларни Сақлаб Қолишда Муҳаддислар Фаолияти. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2), 763-776.
5. Khudaynazarov, F. (2020). Political and Dynastic Relations Of Kievan Rus. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(08), 55-6